

РЕГИСТРАЦИЯ ПРОФИЛОГРАММ МОРСКИХ И ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ С ПОМОЩЬЮ ПОГРУЖНОГО АВТОНОМНОГО МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ЗОНДА

© 2025. *Р. И. Горбунов, С. В. Чуфицкий, С. М. Романчук*

Выполнены натурные испытания автономной станции многопараметрических измерений в условиях пресных и морских водных объектов. Представлены результаты регистрации профилограмм изменения гидрофизических (температура, электропроводность, мутность, растворенный кислород, щёлочность, окислительно-восстановительный потенциал) и биологических (содержание хлорофилла, квантовый выход и интенсивность флуоресценции клеток фитопланктона) показателей Павлопольского и Старокрымского водохранилищ, а также прибрежной зоны Азовского моря в окрестностях с. Юрьевка. Показано изменение распределения и фотосинтетической активности природного фитопланктона в горизонтах морской воды. Получены гидрофизические профили исследуемых водных объектов. Доказана эффективность применения станции многопараметрических измерений для экологического мониторинга поверхностных природных вод с возможностью регистрации профилограмм основных показателей водной среды.

Ключевые слова: станция многопараметрических измерений, Азовское море, Павлопольское водохранилище, Старокрымское водохранилище, гидрофизические показатели воды, флуоресценция хлорофилла, фитопланктон.

Введение. Оценка состояния крупных водных объектов и морских акваторий требует большого количества измерений, охватывающих большие территории. Точечный отбор и анализ проб в данном случае крайне неэффективен. Для данных целей используют многопараметрические зонды, которые способны в автономном режиме выполнять непрерывную регистрацию данных. При наличии мониторинговой сети, образованной совокупностью таких устройств, а также при возможности регистрации вертикального изменения параметров водной среды становится возможной реализация задач по оценке степени загрязнения, изучению динамики изменения параметров среды и отклика биоты на различные виды загрязнений, дальнейшему прогнозированию состояния акваторий. Таким образом, разработка измерительных профилирующих зондов является приоритетной задачей при реализации мониторинговых исследований морей и океанов [4, 5, 8]. Отдельные исследования посвящены изучению крупных водохранилищ [9]. Как правило, такие зонды разрабатываются под конкретные задачи, что обуславливает их конструкционные особенности, набор датчиков и проч. Вместе с датчиками проводимости, солёности, рН используют различные анализаторы спектра [1, 8], гидроакустические устройства [9], освещённости водного слоя [8] и флуоресценции фототрофных организмов [6]. Отдельный интерес представляет методология проведения измерений с определением скорости движения профилирующих устройств, частоты опроса датчиков и длительности автономной работы зондов [7].

На данный момент существует целый ряд многопараметрических измерительных комплексов, например [7, 10, 11]. Однако большинство таких измерителей не отличаются дешевизной, а также ориентированы на решение узкого перечня задач. В таких условиях возникает необходимость в самостоятельной разработке новых измерительных комплексов, либо их частей. В данной работе представлены результаты

натурных испытаний автономной станции многопараметрических измерений (АСМИ), разработанной на базе Донецкого государственного университета.

Целью исследования являлось проведение натурных испытаний автономной станции многопараметрических измерений и отработка методики регистрации профилограмм пресноводных и морских водных объектов.

Материалы и методы исследования. При проведении полевых испытаний АСМИ проводили измерение профилей гидрофизических и биологических характеристик на глубоководных водохранилищах, выполняли оценку воспроизводимости получаемых данных, инерционность датчиков при различных протоколах профилирования. Работы проводились в прибрежных водах Азовского моря (рис. 1, А), а также на территории Старокрымского и Павлопольского водохранилищ (рис. 1, Б и В, соответственно).

Рис. 1. Карты расположения мест проведения испытаний: А – Азовское море; Б – Старокрымское водохранилище; В – Павлопольское водохранилище

Измерительный комплекс включал в себя следующие компоненты:

1. Погружной флуориметр, предназначенный для регистрации флуоресценции

хлорофилла, определения его количественного содержания, а также для оценки фотосинтетической активности фитопланктона.

2. Электромагнитный измеритель скорости течения (ЭМИС).

3. Компактный погружной многопараметрический зонд Aquaread AP-2000, позволяющий измерять параметры температуры, щелочности рН, окислительно-восстановительного потенциала (ОВП), растворенного кислорода, электрической проводимости, мутности, солёности, удельного веса под водой.

4. Разработанный экспериментальный образец зонда с комплектом датчиков, регистрирующих изменение температуры, электропроводности, мутности, количества растворенного в воде кислорода, щёлочности, окислительно-восстановительного потенциала.

Перед началом измерений все датчики прошли техническое обслуживание и калибровку в лабораторных условиях согласно технической документации.

Результаты исследования.

Измерение профилей гидрофизических и биологических характеристик на глубоководных водохранилищах. В качестве объектов исследования были выбраны Старокрымское и Павлопольское водохранилища (рис. 1, Б и В, соответственно).

На первом этапе измерения проводились с помощью компактного погружного многопараметрического зонда Aquaread AP-2000. Регистрацию данных выполняли через каждый метр до глубины в 12 метров. По результатам проведенных измерений были получены графики профилей гидрофизических параметров (рис. 2).

Рис. 2. Результаты измерения профилей гидрофизических параметров на глубоководных водохранилищах: черный – Павлопольское, оранжевый – Старокрымское

Несмотря на различия в исследуемых объектах, в результатах проведения измерений по глубине заметен повторяемый характер изменения данных. Это связано с географической близостью исследуемых водохранилищ.

На втором этапе для построения профилей был использован разработанный экспериментальный образец АСМИ. Профилирование осуществлялось в непрерывном режиме с остановками на 5 минут через каждый метр на глубину до 10 м. Движение вниз осуществлялось с остановкой с целью получения установившихся значений датчиков. Движение вверх осуществлялось в непрерывном режиме. На рисунке 3 представлены профилограммы трёх последовательных экспериментов с заданным протоколом. Каждый проход АСМИ выделен отдельным цветом.

Мутность воды, согласно полученным данным, близка к нулю единиц измерения мутности на всей протяженности погружения. Электропроводность также была постоянной по всей глубине – порядка 4012 мкСм/см, что соответствует электропроводности природных пресных вод.

Рис. 3. Результат измерения профилей, полученных с помощью АСМИ

Незначительные изменения результатов на разных глубинах были зафиксированы для температуры, количества растворенного кислорода, щелочности и ОВП. На разных глубинах отклонения количества растворенного кислорода составили 15 % от среднего значения 9,8 мг/л, а значений температуры воды – 3 % от среднего значения 7,8 °С. На графиках отчётливо видна воспроизводимость результатов при незначительных отклонениях измеряемых величин, что характеризует высокую точность измерений.

Однако при проведении измерений в непрерывном режиме было выявлено влияние инерционности датчиков на точность измеряемых параметров. При движении без остановки показания датчиков не успевали устанавливаться и при остановке у поверхности воды на графиках наблюдается резкое сильное изменение показателей, что не может соответствовать реальным гидрофизическим процессам в одной точке в неподвижной воде.

Результаты натурных измерений в прибрежных морских водах.

Исследования проводились в прибрежных акваториях Азовского моря, в окрестностях с. Юрьевка на разном удалении от береговой линии (рис. 1, А). Целью проведения измерений было выявление особенностей эксплуатации разрабатываемого экспериментального образца АСМИ в солёной воде. На данном этапе исследований в состав комплекса также включали погружной флуориметр, работающий на базе протокола FRR [2, 3]. Флуориметрически измеряли содержание хлорофилла в воде, минимальный (F_0) и максимальный (F_m) уровень флуоресценции, а также квантовый выход (F_v/F_m) клеток фитопланктона

Наибольшее количество хлорофилла было замечено в прибрежной линии с последующим снижением по мере удаления от берега. Также в прибрежной линии наблюдалось более высокое содержание растворенного в воде кислорода, что положительно коррелирует с показателями флуоресценции. Показатели электропроводности и солёности соответствовали диапазону значений морской воды.

В исследуемой точке №3 (рис 1А), на удалении 5 км от берега было осуществлено профилирование морской воды. Протокол измерений соответствовал экспериментам в предыдущих двух точках. Сохранение данных осуществлялось с шагом в 0,5 м до глубины 4,5 м. На рисунке 4 показаны профилограммы распределения флуоресценции хлорофилла.

Рис. 4. Профилограммы флуориметрических показателей в Азовском море

Видно, что у самой поверхности воды фитопланктона меньше, чем на глубине 2–4 метра. При этом по мере погружения зонда наблюдалось повышение квантового

выхода фитопланктона, что свидетельствует о росте фотосинтетической активности клеток в данном водном горизонте.

На рисунке 5 представлены профилограммы основных гидрофизических параметров воды в исследуемых точках Азовского моря.

Рис. 5. Профилограммы гидрофизических показателей в Азовском море

Температурный режим не изменялся – температура воды составляла 25 °С с колебаниями в 0,5 градуса. Растворенный кислород колебался в пределах 9–9,5 мг/л, водородный показатель (рН) – около 8,2, ОВП – 110 мВ, солёность – 13,5 практических единиц солёности (ПЕС). Основные колебания параметров происходили в верхнем водном слое – до 2 м. Однако данные колебания были незначительны.

Заключение. Результаты натурных испытаний свидетельствуют о пригодности использования автономной станции многопараметрических измерений (АСМИ) для мониторинговых исследований морской акватории и крупных пресноводных объектов. Получено вертикальное распределение хлорофилла на исследуемом участке прибрежной акватории Азовского моря. Гидрофизические параметры отличались высокой воспроизводимостью. Таким образом, станция способна выполнять задачи профилирования водных горизонтов, а также может служить для точечных измерений. Измерительный протокол при непрерывном движении зонда требует отладки, поскольку инерционность датчиков не соответствовала скорости движения АСМИ во время испытаний.

Исследования выполнены в рамках государственного задания «Разработка интеллектуальных систем анализа и прогнозирования состояния природно-технических объектов» (номер госрегистрации 124012400344-1).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Automated Tethered Profiler for Hydrophysical and Bio-Optical Measurements in the Black Sea Carbon Observational Site / A.G. Ostrovskii, O.Y. Kochetov, V.V. Kremenetskiy [et al.] // Journal of Marine Science and Engineering. – 2022. – Vol. 10, No. 3. – DOI: 10.3390/jmse10030322.
2. Kolber Z.S. Measurements of variable chlorophyll fluorescence using fast repetition rate techniques: defining methodology and experimental protocols / Z.S. Kolber, O. Prasil, P.G. Falkowski // Biochim Biophys Acta. – 1998. – P. 88-106.
3. Апробация методов флуориметрического определения фотосинтетической активности клеток фитопланктона / С. В. Чуфицкий, Р. И. Горбунов, С. М. Романчук, Е. А. Аникина // Вестник Донецкого национального университета. Серия А: Естественные науки. – 2024. – № 4. – С. 119-127. – DOI: 10.5281/zenodo.14266058. – EDN: GJVUOR.
4. Горбачкий В. В. Развитие методов гидрофизического мониторинга морских акваторий / В. В. Горбачкий // Труды Крыловского государственного научного центра. – 2019. – № 2(388). – С. 137-149. – DOI: 10.24937/2542-2324-2019-2-388-137-149.
5. Заякоренная автоматическая измерительная система "Аквазонд" для вертикального профилирования морской среды / А. Г. Островский, А. Г. Зацепин, В. А. Деревнин [и др.] // Океанология. – 2008. – Т. 48, № 2. – С. 297-306.
6. Исследование пространственной изменчивости интенсивности флуоресценции морской воды в западной части Черного моря / Ю. А. Гольдин, А. В. Шатравин, В. А. Левченко [и др.] // Фундаментальная и прикладная гидрофизика. – 2015. – Т. 8, № 1. – С. 17-26.
7. Морской автономный зонд-профилограф / Л. А. Краснодубец, Ю. Е. Шишкин, О. Ю. Шаповалов [и др.] // Системы контроля окружающей среды. – 2024. – № 1(55). – С. 42-52. – DOI: 10.33075/2220-5861-2024-1-42-52.
8. Некоторые результаты комплексной прибрежной экспедиции «Черное море – 2017» на МНИС «Ашамба» / Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук. – Москва : Научный мир, 2018. – 172 с.
9. Опыт применения гидроакустического профилографа для оценки мощности донных отложений крупного водохранилища (на примере Аргазинского водохранилища) / А. В. Белобородов, А. В. Богомолов, А. П. Лепихин, Ю. С. Ляхин // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. – 2020. – № 3. – С. 6-18. – DOI: 10.35567/1999-4508-2020-3-1.
10. Островский А. Г. Современные заякоренные мобильные профилирующие аппараты / А. Г. Островский // Современные проблемы термогидромеханики океана : Материалы I Международной научно-технической конференции по термогидромеханике океана, Москва, 28–30 ноября 2017 года / Российская академия наук, Институт океанологии им. П.П. Ширшова РАН. – Москва: Институт океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук, 2017. – С. 132-135. – DOI 10.29006/978-5-9901449-3-4-2017-1-132-135.
11. Подымов О. И. Сравнительный анализ данных измерений течений с помощью ЗМПА «Аквалог» и донного ADCP в Черном море / О. И. Подымов, А. Г. Островский // Моря России: Вызовы отечественной науки : Тезисы докладов Всероссийской научной конференции, Севастополь, 26–30 сентября 2022 года. – Севастополь: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр «Морской гидрофизический институт РАН», 2022. – С. 244-246.

Поступила в редакцию 03.02.2025 г.

REGISTRATION OF PROFILOGRAMS OF MARINE AND FRESHWATER WATER BODIES USING A SUBMERSIBLE AUTONOMOUS MULTIPARAMETER PROBE

R. I. Gorbunov, S. V. Chufitsky, S. M. Romanchuk

Full-scale tests of a multiparametric autonomous station in the conditions of fresh and marine water bodies have been performed. The results of recording profilograms of changes in hydrophysical (temperature, electrical conductivity, turbidity, dissolved oxygen, alkalinity, redox potential) and biological (chlorophyll content, quantum yield and fluorescence intensity of phytoplankton cells) parameters of the Pavlopolskoe and Starokrymskoe reservoirs, as well as the coastal zone of the Sea of Azov in the vicinity of Yuryevka village are presented. The change in the distribution and photosynthetic activity of natural phytoplankton in the horizons of

seawater is shown. Hydrophysical profiles of the studied water bodies have been obtained. The effectiveness of using a multiparametric measurement station for environmental monitoring of surface natural waters with the ability to register profilograms of the main indicators of the aquatic environment has been proven.

Keywords: multiparametric autonomous station, Sea of Azov, Pavlopol reservoir, Starokrymskoye reservoir, hydrophysical parameters of water, chlorophyll fluorescence, phytoplankton.

Горбунов Руслан Игоревич

ведущий инженер научно-исследовательской части
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: r.gorbunov@donnu.ru
AuthorID: 1278345

Gorbunov Ruslan Igorevich

Lead engineer,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Чуфицкий Сергей Викторович

старший преподаватель кафедры физиологии и
биофизики ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: chufitsky@donnu.ru
ORCID: 0009-0006-6126-7958
AuthorID: 1017035

Chufitskiy Sergey Viktorovich

senior lecturer of Physiology and Biophysics
Department,
Donetsk State University,
Donetsk, DPR, RF.

Романчук Сергей Михайлович

кандидат технических наук, проректор, ведущий
научный сотрудник научно-исследовательской
части ФГБОУ ВО «Донецкий государственный
университет», г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: s.romanchuk@donnu.ru
AuthorID: 1194977

Romanchuk Sergey Mikhailovich

candidate of technical sciences,
leading researcher,
Donetsk State University, Donetsk, DPR, RF.